

**ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA
WILAYAH KOTA TANGERANG**

Revalina

2302322201027

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

PALOPO

2026

ABSTRAK

Makalah ini merupakan kajian dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana wilayah di Kota Tangerang yang ditinjau dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kota Tangerang merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang mengalami perkembangan wilayah serta pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sehingga memerlukan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Dasar analisis kebutuhan diperoleh melalui proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2045 dengan menggunakan tiga metode proyeksi penduduk. Hasil proyeksi penduduk tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menghitung kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sesuai dengan standar perencanaan wilayah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memadai akan memengaruhi kualitas pelayanan publik serta tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, perencanaan sarana dan prasarana perlu dilakukan secara terarah dan berbasis data.

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana wilayah. Menurut Bintarto (1989), peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar tidak menimbulkan permasalahan sosial dan penurunan kualitas lingkungan permukiman. Tanpa perencanaan yang baik, pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan fasilitas pelayanan.

Kota Tangerang sebagai salah satu kota di Provinsi Banten mengalami perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, seiring dengan perannya sebagai kawasan perkotaan dan daerah penyangga DKI Jakarta. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks perencanaan wilayah, proyeksi penduduk menjadi dasar penting untuk memperkirakan kebutuhan fasilitas di masa mendatang. Muta'ali (2015) menyatakan bahwa proyeksi penduduk digunakan sebagai alat perencanaan untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik secara rasional dan terukur.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang menganalisis proyeksi jumlah penduduk Kota Tangerang hingga tahun 2045 serta menghitung kebutuhan sarana dan prasarana wilayah, khususnya pada sektor

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kebutuhan fasilitas di masa depan dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kota Tangerang yang berkelanjutan

B. RUMUSAN MASALAH

1. Berapa proyeksi jumlah penduduk Kota Tangerang hingga tahun 2045?
2. Berapa kebutuhan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi di Kota Tangerang hingga tahun 2045?

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PERENCANAAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA

Perencanaan wilayah merupakan suatu proses sistematis dalam mengarahkan pemanfaatan ruang dan sumber daya wilayah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Menurut Tarigan (2012), perencanaan wilayah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang menentukan tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sarana dan prasarana wilayah adalah fasilitas pendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dalam suatu wilayah. Rustiadi, Saefulhakim, dan Panuju (2011) menyatakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana harus direncanakan berdasarkan jumlah penduduk, persebaran penduduk, serta standar pelayanan yang berlaku agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah tidak dapat dipisahkan dari analisis kependudukan.

B. STANDAR PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

Standar perencanaan sarana dan prasarana wilayah merupakan acuan penting dalam menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kajian ini, standar perencanaan sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengacu pada SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Standar tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tabel kebutuhan sarana dan prasarana wilayah yang selanjutnya menjadi acuan dalam analisis kebutuhan fasilitas pada bab berikutnya

Tabel 8 Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28 m ² /j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'		
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

Sumber: Diolah berdasarkan SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 12 Kebutuhan sarana kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,008	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktik Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Sumber: Diolah berdasarkan SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 14 Jenis sarana perdagangan dan niaga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Toko / Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

Sumber: Diolah berdasarkan SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

BAB III

METODE

A. GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber

aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019, Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisur, 2016; Fisur, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisur, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang

sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan terukur. Dalam studi-studi mobilitas Gen-Z di Indonesia, pendekatan ini digunakan secara konsisten untuk memahami pola perjalanan harian berdasarkan variabel-variabel seperti kepadatan dan keberagaman lahan, gender, dan tujuan perjalanan. Misalnya, Fisur et al. (2024a) dan Fisur et al. (2023) menerapkan analisis MANOVA untuk mengevaluasi pengaruh simultan variabel spasial terhadap frekuensi dan jarak tempuh perjalanan harian menggunakan data Google Maps Timeline. Penelitian lainnya oleh Fisur dkk (2024b) dan Fisur (2025) juga mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik mobilitas Gen-Z secara spasial dan temporal. Keempat paper tersebut menunjukkan bagaimana metode kuantitatif dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan berbasis data terhadap dinamika mobilitas perkotaan generasi muda.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui penelusuran makna, pengalaman, dan perspektif para partisipan, dengan menekankan konteks dan narasi yang kaya. Dalam studi “Kambo Tourism Village Masterplan: Community Participation in Tourism Development” (Fisur et al., 2024c), pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali partisipasi masyarakat dalam perencanaan kawasan wisata melalui metode Delphi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman konteks lokal, aspirasi warga, dan dinamika sosial dalam proses perencanaan partisipatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap dimensi subjektif dan interaktif yang tidak bisa dijangkau oleh metode kuantitatif.

Studi literatur adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu guna membangun pemahaman teoritis dan menemukan celah penelitian yang relevan untuk dikembangkan. Dalam konteks studi "Rethinking Gen-Z Mobility: A Comparative Study of Travel Behavior Across Developed and Developing Nations" (Fisu et al., 2024e), studi literatur digunakan secara sistematis untuk mengkaji berbagai pendekatan terhadap perilaku mobilitas generasi muda di berbagai negara. Penulis mengulas beragam sumber dari bidang perencanaan transportasi, geografi, dan studi perilaku, termasuk konsep *third place*, pengaruh teknologi digital, serta konteks pembangunan negara maju dan berkembang. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memperkuat dasar konseptual, tetapi juga merumuskan kerangka komparatif yang mendasari analisis lintas-negara terhadap perilaku perjalanan Gen-Z.

B. METODE PROYEKSI PENDUDUK

Proyeksi penduduk merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa mendatang berdasarkan data penduduk pada tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi penduduk sangat penting dalam perencanaan wilayah karena hasil proyeksi digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode proyeksi penduduk, yaitu metode aritmatik, metode geometrik, dan metode eksponensial.

1. Metode Aritmatik

Metode aritmatik merupakan metode proyeksi penduduk yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk terjadi secara linear, yaitu penambahan jumlah penduduk setiap tahun dianggap konstan. Metode ini umumnya digunakan pada wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk relatif stabil dari tahun ke tahun.

Secara matematis, metode aritmatik dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$P_t = P_0 + (r \times t)$$

Keterangan:

- P_t = jumlah penduduk pada tahun ke-t
- P_0 = jumlah penduduk pada tahun awal
- r = rata-rata penambahan penduduk per tahun
- t = selang waktu (tahun)

2. Metode Geometrik

Metode geometrik merupakan metode proyeksi penduduk yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung secara majemuk, di mana penambahan penduduk dipengaruhi oleh persentase laju pertumbuhan yang relatif konstan setiap tahunnya. Metode ini banyak digunakan untuk wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat.

Rumus metode geometrik:

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

Keterangan:

- P_t = jumlah penduduk pada tahun ke-t
- P_0 = jumlah penduduk pada tahun awal
- r = rata-rata penambahan penduduk per tahun
- t = selang waktu (tahun)

3. Metode Eksponensial

Metode eksponensial merupakan metode proyeksi penduduk yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk terjadi secara terus-menerus dengan laju pertumbuhan tertentu. Metode ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang bersifat dinamis dan sering digunakan untuk wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Rumus metode eksponensial:

$$P_t = P_0 \times e^{(r \times t)}$$

Keterangan:

- P_t = jumlah penduduk pada tahun ke-t
- P_0 = jumlah penduduk pada tahun awal
- r = rata-rata pertambahan penduduk per tahun
- t = selang waktu (tahun)
- e = bilangan eksponensial (2,718)

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. LETAK DAN ADMINISTRASI WILAYAH

Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Banten dan termasuk dalam kawasan strategis nasional Jabodetabek. Secara geografis, Kota Tangerang memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara serta pusat aktivitas permukiman, industri, dan jasa.

Secara administratif, Kota Tangerang terdiri dari 13 kecamatan dan sejumlah kelurahan. Batas-batas wilayah administrasi Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Letak yang strategis tersebut menjadikan Kota Tangerang sebagai wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang relatif tinggi.

Gambar 4.1 Peta Kota Tangerang

Sumber: Google Maps, 2026

Peta administrasi Kota Tangerang menunjukkan batas wilayah kota, pembagian kecamatan, serta posisi Kota Tangerang terhadap wilayah sekitarnya. Peta ini digunakan untuk memberikan gambaran spasial mengenai lokasi wilayah penelitian.

B. LUAS WILAYAH

Kota Tangerang memiliki luas wilayah administratif sebesar $\pm 164,54 \text{ km}^2$. Wilayah ini mencakup kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, kawasan industri, serta ruang terbuka hijau. Luas wilayah tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan sarana dan prasarana wilayah, terutama dalam menentukan tingkat kepadatan penduduk dan pemerataan pelayanan publik di Kota Tangerang.

C. KONDISI KEPENDUDUKAN

Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Banten dan termasuk dalam kawasan strategis Jabodetabek. Kota ini memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun seiring perkembangan aktivitas ekonomi dan urbanisasi.

Berdasarkan data dari pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2024 mencapai 1.963.970 jiwa, dengan pertumbuhan tahunan stabil sekitar 0,77 % pada periode tersebut.

Jumlah penduduk yang besar menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki tekanan kebutuhan terhadap pelayanan publik termasuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas ekonomi. Berikut adalah gambaran jumlah penduduk Kota Tangerang dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Tangerang 5 Tahun Terakhir

TAHUN	JUMLAH JIWA
2024	1.963.970
2023	1.950.580
2022	1.931.640
2021	1.912.030
2020	1.895.490

Data jumlah penduduk tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis dan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana wilayah Kota Tangerang pada tahun rencana.

D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

1. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan unsur penting dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Tangerang, ketersediaan fasilitas pendidikan perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Tabel 4.2 Tabel Sarana Eksisting (BPS 2025)

No.	Jenis Sarana	Jumlah Unit
1.	Taman Kanak-kanak	779
2.	Sekolah Dasar	533
3.	SLTP	263
4.	SMU	233
5.	Taman Bacaan	Tidak tersedia

Keterangan: Data taman bacaan tidak tersedia secara spesifik dalam publikasi Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Tahun 2025.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2025

2. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Tangerang, diperlukan perhatian terhadap kelayakan fasilitas kesehatan dalam melayani kebutuhan penduduk.

Tabel 4.3 Tabel Sarana Eksisting (BPS 2025)

No.	Jenis Sarana	Jumlah Unit
1.	Posyandu	1.098
2.	Balai Pengobatan Warga	84
3.	BKIA/Klinik Bersalin	0
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	2
5.	Puskesmas dan balai Pengobatan	281
6.	Tempat Praktek Dokter	Tidak tersedia
7.	Apotik/Rumah Obat	89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2025

Analisis kebutuhan sarana kesehatan dalam penelitian ini dibatasi pada fasilitas kesehatan tingkat lingkungan dan permukiman sesuai dengan ketentuan SNI 03-1733-1989. Meskipun wilayah kajian mencakup Kota Tangerang, fasilitas kesehatan rujukan seperti rumah sakit tidak termasuk dalam lingkup analisis.

3. Fasilitas Ekonomi

Fasilitas perdagangan berperan dalam menunjang aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat di Kota Tangerang, ketersediaan fasilitas perdagangan perlu diperhatikan sebagai bagian dari pelayanan ekonomi bagi masyarakat.

Tabel 4.4 Tabel Sarana Eksisting (BPS 2025)

No.	Jenis Sarana	Jumlah Unit
1.	Toko/Warung	394
2.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	168

Keterangan: Jumlah sarana perdagangan merupakan hasil penggabungan beberapa subkategori fasilitas perdagangan dalam publikasi Badan Pusat

*Statistik Kota Tangerang yang dikelompokkan berdasarkan fungsi sarana
sesuai SNI 03-1733-1989.*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2025

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK

Proyeksi jumlah penduduk merupakan tahapan penting dalam analisis perencanaan wilayah karena menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana di masa mendatang. Perubahan jumlah penduduk akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan estimasi jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun-tahun mendatang sebagai acuan dalam analisis kebutuhan sarana dan prasarana wilayah.

Dalam penelitian ini, proyeksi jumlah penduduk Kota Tangerang dilakukan hingga tahun 2045 dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode aritmatik, metode geometrik, dan metode eksponensial. Penggunaan beberapa metode proyeksi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pertumbuhan penduduk berdasarkan pendekatan yang berbeda, sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Data dasar yang digunakan dalam perhitungan proyeksi bersumber dari data jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2020–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan ketiga metode tersebut, diperoleh estimasi jumlah penduduk Kota Tangerang hingga tahun 2045 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Hasil Proyeksi Penduduk Kota Tangerang 2025-2045

Tahun	Metode Aritmatika	Metode Geometrik	Metode Eksponensial
2020	1.895.490	1.895.490	1.895.490
2021	1.912.030	1.912.030	1.912.030

2022	1.931.640	1.931.640	1.931.640
2023	1.950.580	1.950.580	1.950.580
2024	1.963.970	1.963.970	1.963.970
2025	1.977.452	1.977.452	1.977.507
2026	1.991.026	1.991.026	1.991.137
2027	2.004.694	2.004.694	2.004.861
2028	2.018.456	2.018.456	2.018.680
2029	2.032.311	2.032.311	2.032.594
2030	2.046.263	2.046.263	2.046.604
2031	2.060.309	2.060.309	2.060.710
2032	2.074.453	2.074.453	2.074.914
2033	2.088.693	2.088.693	2.089.215
2034	2.103.031	2.103.031	2.103.616
2035	2.117.468	2.117.468	2.118.115
2036	2.132.003	2.132.003	2.132.714
2037	2.146.639	2.146.639	2.147.414
2038	2.161.374	2.161.374	2.162.216
2039	2.176.211	2.176.211	2.177.119
2040	2.191.150	2.191.150	2.192.125
2041	2.206.192	2.206.192	2.207.234
2042	2.221.336	2.221.336	2.222.448

2043	2.236.585	2.236.585	2.237.766
2044	2.251.938	2.251.938	2.253.190
2045	2.267.397	2.267.397	2.268.721

Hasil proyeksi menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk Kota Tangerang dari tahun ke tahun hingga tahun 2045. Perbedaan nilai proyeksi antar metode dipengaruhi oleh asumsi laju pertumbuhan penduduk yang digunakan. Hasil proyeksi ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam analisis kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan pada tahun rencana.

B. ANALISIS KEBUTUHAN SARANA PENDIDIKAN

Analisis kebutuhan sarana pendidikan dilakukan untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan yang dibutuhkan guna melayani penduduk Kota Tangerang pada tahun rencana. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar pemenuhan sarana pendidikan agar pelayanan pendidikan dapat berjalan sesuai standar yang berlaku.

Tabel 5.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Tahun	Jumlah Penduduk	Jenis Sarana	Standar Penduduk	Kebutuhan
2025	1.977.507	Taman Kanak-kanak	1250	1.582
2026	1.991.137			1.593
2027	2.004.861			1.604
2028	2.018.680			1.615
2029	2.032.594			1.626
2030	2.046.604			1.637
2031	2.060.710			1.649
2032	2.074.914			1.660
2033	2.089.215			1.671
2034	2.103.616			1.683
2035	2.118.115			1.694
2036	2.132.714			1.706
2037	2.147.414			1.718
2038	2.162.216			1.730

2039	2.177.119			1.742
2040	2.192.125			1.754
2041	2.207.234			1.766
2042	2.222.448			1.778
2043	2.237.766			1.790
2044	2.253.190			1.803
2045	2.268.721			1.815

Tabel 5.3 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Tahun	Jumlah Penduduk	Jenis Sarana	Standar Penduduk	Kebutuhan
2025	1.977.507	Sekolah Dasar	1600	1.236
2026	1.991.137			1.244
2027	2.004.861			1.253
2028	2.018.680			1.262
2029	2.032.594			1.270
2030	2.046.604			1.279
2031	2.060.710			1.288
2032	2.074.914			1.297
2033	2.089.215			1.306
2034	2.103.616			1.315
2035	2.118.115			1.324
2036	2.132.714			1.333
2037	2.147.414			1.342
2038	2.162.216			1.351
2039	2.177.119			1.361
2040	2.192.125			1.370
2041	2.207.234			1.380
2042	2.222.448	1.389		
2043	2.237.766	1.399		
2044	2.253.190	1.408		
2045	2.268.721	1.418		

Tabel 5.4 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Tahun	Jumlah Penduduk	Jenis Sarana	Standar Penduduk	Kebutuhan
2025	1.977.507	SLTP	4800	412
2026	1.991.137			415
2027	2.004.861			418
2028	2.018.680			421

2029	2.032.594			423
2030	2.046.604			426
2031	2.060.710			429
2032	2.074.914			432
2033	2.089.215			435
2034	2.103.616			438
2035	2.118.115			441
2036	2.132.714			444
2037	2.147.414			447
2038	2.162.216			450
2039	2.177.119			454
2040	2.192.125			457
2041	2.207.234			460
2042	2.222.448			463
2043	2.237.766			466
2044	2.253.190			469
2045	2.268.721			473

Tabel 5.5 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Tahun	Jumlah Penduduk	Jenis Sarana	Standar Penduduk	Kebutuhan
2025	1.977.507	SMU	4800	412
2026	1.991.137			415
2027	2.004.861			418
2028	2.018.680			421
2029	2.032.594			423
2030	2.046.604			426
2031	2.060.710			429
2032	2.074.914			432
2033	2.089.215			435
2034	2.103.616			438
2035	2.118.115			441
2036	2.132.714			444
2037	2.147.414			447
2038	2.162.216			450
2039	2.177.119			454
2040	2.192.125			457
2041	2.207.234			460
2042	2.222.448	463		
2043	2.237.766	466		
2044	2.253.190	469		

2045	2.268.721			473
------	-----------	--	--	-----

Tabel 5.6 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Tahun	Jumlah Penduduk	Jenis Sarana	Standar Penduduk	Kebutuhan
2025	1.977.507	Taman Bacaan	2500	791
2026	1.991.137			796
2027	2.004.861			802
2028	2.018.680			807
2029	2.032.594			813
2030	2.046.604			819
2031	2.060.710			824
2032	2.074.914			830
2033	2.089.215			836
2034	2.103.616			841
2035	2.118.115			847
2036	2.132.714			853
2037	2.147.414			859
2038	2.162.216			865
2039	2.177.119			871
2040	2.192.125			877
2041	2.207.234			883
2042	2.222.448			889
2043	2.237.766			895
2044	2.253.190			901
2045	2.268.721	907		

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan ideal di atas, terlihat adanya angka kebutuhan sarana yang cukup tinggi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Namun, angka tersebut belum mencerminkan jumlah unit baru yang harus dibangun karena belum mempertimbangkan keberadaan sarana yang sudah tersedia saat ini di Kota Tangerang. Oleh karena itu, diperlukan analisis perbandingan antara total kebutuhan pada tahun rencana dengan jumlah unit eksisting pada tahun 2024 guna memperoleh angka kekurangan unit yang sebenarnya. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Tangerang hingga tahun 2045.

Tabel 5.7 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan

Jenis Sarana	Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan 2045		
	Aritmatika	Geometrik	Eksponensial
Taman Kanak-kanak	1.035	1.035	1.036
Sekolah Dasar	884	884	885
SLTP	209	209	210
SMU	239	239	240
Taman Bacaan	907	907	907

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang dalam Angka 2025 (Kondisi Eksisting 2024), diolah.

Berdasarkan hasil analisis proyeksi di atas, terlihat adanya kebutuhan penambahan sarana pendidikan yang signifikan pada tahun 2045. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemanfaatan lahan dan alokasi anggaran yang terukur sejak dini guna memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat Kota Tangerang di masa mendatang.

C. ANALISIS KEBUTUHAN SARANA KESEHATAN

Analisis kebutuhan sarana kesehatan dilakukan untuk memproyeksikan jumlah fasilitas kesehatan yang diperlukan guna melayani penduduk Kota Tangerang pada tahun rencana. Hasil analisis ini menjadi landasan dalam perencanaan dan penyediaan infrastruktur kesehatan yang merata, sehingga akses pelayanan medis bagi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku.

Tabel 5.8 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Jenis Sarana	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan 2045		
	Aritmatika	Geometrik	Eksponensial
Posyandu	1.814	1.814	1.815
Balai Pengobatan Warga	907	907	907

BKIA/Klinik Pembantu	76	76	76
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan lingkungan	76	76	76
Puskesmas dan Balai Pengobatan	19	19	19
Tempat Praktik Dokter	453	453	454
Apotik/Rumah Obat	76	76	76

Setelah memperoleh total kebutuhan ideal sarana kesehatan berdasarkan hasil proyeksi penduduk hingga tahun 2045, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah riil tambahan unit yang diperlukan

Tabel 5.9 Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan

Jenis Sarana	Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan 2045		
	Aritmatika	Geometrik	Eksponensial
Posyandu	716	716	717
Balai Pengobatan Warga	823	823	823
BKIA/Klinik Pembantu	76	76	76
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan lingkungan	74	74	74
Tempat Praktik Dokter	453	453	454
Apotik/Rumah Obat	13	13	13

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk yang konsisten hingga tahun 2045 memberikan implikasi langsung terhadap beban pelayanan kesehatan di Kota Tangerang. Adanya angka tambahan unit yang dibutuhkan menunjukkan bahwa fasilitas eksisting saat ini belum mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan di masa mendatang secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan fasilitas kesehatan yang terintegrasi, baik melalui pembangunan unit baru maupun peningkatan kapasitas pada puskesmas dan balai pengobatan yang sudah tersedia.

D. ANALISIS KEBUTUHAN SARANA PERDAGANGAN

Sektor perdagangan dan jasa merupakan pilar utama penggerak ekonomi di Kota Tangerang. Untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan optimal hingga tahun rencana, diperlukan analisis ketersediaan sarana perdagangan yang sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Analisis berikut akan menghitung kebutuhan ideal fasilitas perdagangan (seperti toko, warung, dan pusat pertokoan) berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 5.10 Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan

Jenis Sarana	Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan 2045		
	Aritmatika	Geometrik	Eksponensial
Toko/Warung	9.070	9.070	9.075
Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	76	76	76

Setelah memperoleh angka kebutuhan ideal di masa depan, langkah krusial selanjutnya adalah melakukan komparasi dengan ketersediaan fisik saat ini. Dengan membandingkan hasil proyeksi terhadap Tabel 4.4 Sarana Eksisting (BPS 2025), dapat diidentifikasi besarnya gap atau kekurangan unit yang ada. Analisis tambahan unit ini menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah penelitian

Tabel 5.11 Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan

Jenis Sarana	Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan 2045		
	Aritmatika	Geometrik	Eksponensial
Toko/Warung	8.676	8.676	8.681
Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	76	76	76

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan akan sarana perdagangan terus meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tahun 2045. Ketersediaan unit tambahan ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pemenuh kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai instrumen

untuk mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Kota Tangerang. Oleh karena itu, perencanaan lokasi pembangunan sarana perdagangan baru harus memperhatikan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan agar dapat melayani masyarakat secara efektif dan efisien

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, jumlah penduduk Kota Tangerang diproyeksikan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2045 dengan estimasi mencapai sekitar 2,26 juta jiwa berdasarkan metode aritmatika, geometrik, dan eksponensial. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana wilayah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan sarana pendidikan pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SMU, serta taman bacaan mengalami peningkatan dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh kondisi sarana eksisting, sehingga diperlukan penambahan unit sarana pendidikan secara bertahap hingga tahun rencana. Pada sektor kesehatan, pertumbuhan penduduk turut meningkatkan kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan dasar seperti posyandu, balai pengobatan warga, puskesmas pembantu, dan fasilitas kesehatan tingkat lingkungan lainnya, yang menunjukkan perlunya pemerataan dan pengembangan sarana kesehatan. Selain itu, kebutuhan sarana perdagangan seperti toko/warung serta pusat pertokoan dan pasar lingkungan juga meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga perencanaan pengembangan fasilitas ekonomi menjadi penting untuk menjaga optimalisasi pelayanan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil analisis mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan kondisi eksisting, sehingga perencanaan pembangunan wilayah Kota Tangerang hingga tahun 2045 perlu diarahkan pada pemenuhan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. (2025). *Kota Tangerang dalam Angka 2025*. Kota Tangerang: BPS.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.

- Fisu, A. A. (2025). *Rute Sunyi dan Jalan Terjal: Transportasi Pedesaan Indonesia (Silent Route and Rugged Path: Rural Transportation in Indonesia)*. Penerbit Shofia.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2025). Gen-Z and individual third spaces: Examining youth mobility in urban areas in the context of space and time. *Cities*, 161, 105889.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). Urban dynamics and Gen-Z mobility: The influence of land use diversity and density on daily trip patterns in Indonesia. *Sustainable Futures*, 8, 100388.
- Fisu, A. A., Lakatupa, G., Hafid, Z. A., Umar, F., Fathussalam, A., Nurjannah, N., ... & Dahlan, A. Kambo tourism village masterplan: Community participation in tourism development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(12).
- Fisu, Amiruddin Akbar, Ibnu Syabri, I. Gusti Ayu Andani, and Windra Priatna Humang. "Rethinking Gen-Z mobility: A comparative study of travel

- behavior across developed and developing nations." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 9 (2024).
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press.
- Tarigan, R. (2012). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Standar Nasional Indonesia. (1989). **SNI 03-1733-1989**: *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

DAPUS SEMENTARA

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. (2025). *Kota Tangerang dalam Angka 2025*. Kota Tangerang: BPS

Bintarto. (1989). *Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM